

ГЛОБАЛ ЭКО МУАММОЛАР ВА ОЗИҚ-ОВҚАТ ИНҚИРОЗИ

Hamraev Gulomjon Raxmonovich

O'zbekiston Tarmoqli Marketing Assosiyasi Rahbari, Iqtisodiyot Universiteti falsafa
doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15629863>

***Анотация.** Келажакда озиқ овқат танқислиги ва очарчилик муаммосига табиий биоактив қўшимчалар ва бойитилган БАДлар орқали сублимацияланган қадоқда ечим топилгани айтилмоқда, чунки 1 гр. БАД Спирулина капсуласида озуқавий қиймати 1000 гр. мева сабзавот миқдорига тенг эканлиги қайт этилган ва 1 гр. БАД бойитилган кальций капсуласида озуқавий қиймати 1000 гр. сут миқдорига тенг эканлиги такидланмоқда. Цинк, хитозан, омега-3 ва хоказо бойитилган А,С, В12 капсулалар шулар жумласидандир. 2050 йилда озиқ овқат махсулотлари сублимацияланган ва бойитилган порошок капсулаларда бўлиши ва коктейль сифатида истемол қилиниши 1гр.= 1кг. тенглик формуласи олтин коидасига асосланган ҳолда назарда тутилмоқда.*

***Калит сўзлар:** БАД -биоактив қўшимчалар, сублимация, экология, очарчилик, инқироз, чучук сув, атмосфера, 1гр.=1кг. Формуласи.*

Биз сайёрамизни келажак авлодга қандай мерос қилиб қолдириямиз.?

Озиқ-овқат инқирози ва очарчилик, чучук сув танқислиги,

озон қатламнинг сийраклашиши ва соф хавонинг ифлосланиши,

бепоён ўрмонлар қисқариб, ноёб ўсимлик ва ҳайвонотларнинг қирилиши,

экологиянинг бузилиши: -бу ҳақда ўйлаш жуда ачинарли ва қайғули.....!

БМТ маълумотларига кўра: -Ер юзи аҳолиси сони “геометрик прогрессия” бўйича ортиб бормоқда, афсуски, уларнинг эҳтиёжи “арифметик прогрессия” бўйича қондирилмоқда.

Ҳозирда жаҳон аҳолисининг 815 миллион нафари оч қолаётган бўлса, 2050 йилга бориб бу рақам 2 миллиард кишига етиши тахмин қилинаётир. Айни чоғда, уларнинг 12,9 фоизи ривожланаётган мамлакатларда яшайди.

Бу жараён аҳоли сонининг кўпайиб боришига нисбатан бир текисда юз бераётган озиқ овқат инқирози шунингдек, бутун дунёда чучук сув танқислиги очарчиликларни вужудга келтиргани сабаб бўлмоқда ва озиқ-овқат истеъмоли рақибона ҳам сезиларли ўзгаришларни содир этмоқди.

Ҳисоботларда озиқ-овқат инқирози ва очарчилик муаммосининг келиб чиқишида бир қанча сабаблар қаторида иқлим ўзгариши ва табиат ҳодисалари ҳам қайд этилмоқда.

Айниқса, кейинги йилларда сайёрамиз бўйлаб глобал иссиқ, кучли шамол, қурғоқчилик, сув тошқинлари ва ёнғинлар янада кўпроқ содир бўла бошлади, музликлар эриши кучайди. Бу каби иқлим ўзгаришлари бир қатор салбий оқибатларга олиб келмоқда.

Бундан ташқари табиатда тошқинлар, ўрмон ёнғинлари, чанг бўронлари ва бошқа табиий офатлар тез-тез ўта ҳалокатли кўламларда юз бериб турибди. Буларнинг барчаси атроф муҳитнинг табиий мувозанатига путур етказяпти.

Хусусан, ҳарорат кўтарилиши натижасида сувнинг буғланиш коэффициенти ошиши ҳудудларда сув ресурслари камайишига, танқислигига таъсир этмоқда. Экологик танглик

оқибатида йил давомида умуман ёгингарчилик бўлмаган кунлар кўпаймоқда. Тупроқнинг намлиги камайиши ҳисобига такрорий қурғоқчилик хавфи ортиб, ҳосилдорлик кўрсаткичлари тушиб кетмоқда. Атмосфера ҳавосида катта майдонларда чанг ва кум кўчиши ортмоқда. Исиш ва совиш каби аномал ҳодисаларнинг ўзгариши қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва меваларнинг нобуд бўлишига олиб келаяпти.

Бугунги илм-фан, технология тараққиёти даврида дунё манзараси тубдан ўзгариб кетди. Бу ўзгаришлар натижасида бутун дунёни қамраб олган, инсониятнинг келажақдаги ижтимоий тараққиётини белгилаб берадиган долзарб муаммолар вужудга келмоқда.

Иқлим ўзгариши ана шундай кенг тарқалаётган глобал муаммолардан бири бўлиб, бунинг натижасида яна бир қанча глобал муаммолар, жумладан, озик-овқат инқирозини вужудга келтирмоқда.

Бугунги кунда соф табиат ҳақида гапирмаса ҳам бўлади, чунки ер юзидаги ката-катта ҳудудлар деҳқончилик қилиш мақсадида ўзлаштирилмоқда, дорилар билан ўғитланиб, захарли кимёвий бирикмалардан фойдаланиш натижасида тоза ҳаво ва табиат ҳар хил чиқинди ва газлар билан ифлосланмоқда.

Дунё бўйича кузатиладиган табиий ҳодисалар, дашт-далалар ва боғ-роғларида сут эмизувчи ҳайвонлар ва қушлар камайиб, қуриган майдонлар хавфли касалликларни тарқатувчи кемирувчилар билан тўлиб бораётгани умумбашарий муаммолар сирасига киради.

Ушбу сабаблардан кўриниб турибдики, озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш дунё мамлакатлари олдида турган энг долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. БМТ мутахассислари ҳам бугун озик-овқат маҳсулотларини етиштириш ва уларни тақсимлаш бўйича ёндашувни мутлақо ўзгартириш вақти келганини таъкидламоқда. Қолаверса, дунё аҳолисини етарли озик-овқат билан таъминлашда глобал иқлим ўзгаришлари ва аҳолининг экологияга бефарқ муносабати, озик-овқат истеъмолидаги исрофгарчилик каби салбий омиллар ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда.

Биз – инсонлар табиатга азалдан қараммиз, биз табиатсиз яшай олмаймиз. Шундай экан, барчамиз табиатни асраш, табиат бойликларидан оқилона фойдаланиш, ҳар бир томчи сувни қадрига етиш, олаётган нафасимиз учун миннатдор бўлиб, бизга инъом этилган бу дунё неъматларидан баҳраманд бўлиш ва атроф муҳит мусаффолиги ҳақида ғамхўрлик қилишни унутмаслигимиз керак.

Ана шундай бир мураккаб ҳолатдан чиқиш, инсон, жамият ва табиат ўртасидаги мувозанатни сақлаш, замонамизнинг кескин ижтимоий-экологик муаммоларини хал қилишда коэволюцион ҳолатда ривожланиш, ҳар биримизнинг бурчимиз эканлигини хис қилишимиз, зурриётларимизга қолдираётган бу мусаффо табиат биздан мерос эканлигини англаш пайти келди.!!!

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки: биз нафас олаётган атмосфера ҳавоси табиий ресурсларнинг асосийси умуммиллий бойликларимиз бўлиб, у давлат томонидан муҳофаза қилинади. Бундай шароитда ёшларнинг атмосфера ҳавосини ҳимоя қилиш технологияларини чуқур ўрганиши, уларни амалиётга татбиқ қилиши бўйича кўникмаларга эга бўлиши ҳозирги глобал ва минтақавий экологик таҳдидлар шароитида ўта муҳим ҳисобланади.

Холбуки, дунёнинг ривожланган мамлакатлари учун аҳолисини озик-овқат маҳсулотлари билан етарли даражада таъминлашга эришиш муаммоси ўз долзарблигини йўқотган эди.

Бугунги кунда дунёнинг деярли барча давлатлари учун бу муаммо энг муҳим масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Айниқса, 2020 йилда бошланган коронавирус пандемияси инкирози ва уни бартараф этиш шароитида бу масала яна кун тартибига чиқди

Шу ўринда, дунёда рўй бераётган озиқ-овқат инкирозининг куйидаги сабабларини айтиб ўтиш жоиз. Биринчидан, сўнгги йилларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчиларнинг харажатлари ошди. Бу борада қишлоқ хўжалиги техникаларининг асосий ёқилғиси ҳисобланган бензин ва дизел нархлари ўсди, ўз навбатида, транспорт тарифлари ошди, асосий минерал ўғитларнинг нархлари ҳам қимматлашди.

Иккинчидан, бугун дунё бўйича озиқ-овқатга бўлган талаб ҳажми ошишида глобал силжишлар рўй бермоқда.

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш масаласи инсоннинг яшаб қолиши учун ниҳоятда муҳим муаммога айланмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ҳамза АМИНОВ, Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ҳузуридаги Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий-тадқиқот институти директорининг илмий ишлар бўйича ўринбосари, техника фанлари фалсафа доктори. "Халқ сўзи" газетасининг 2022 йил 12 июль сонидан нашр этилган
2. Гулнозахон МАВЛАНОВА, кандидат медицинских наукЗдоровое питание – залог долголетия газета: ТАШКЕНТСКАЯ ПРАВДА 13 декабря 2024 года № 48